
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.14:811.111

DOI 10.5281/zenodo.18693040

Грищук А. В., Сивцева С. В., Браславская Е. А.

Грищук Артём Валерьевич, старший преподаватель кафедры «Иностранные языки», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: avgrishuk@sevsu.ru.

Сивцева София Валерьевна, ассистент кафедры «Иностранные языки», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: sivtsevasophia@yandex.ru.

Браславская Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Иностранные языки», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: EABraslavskaya@sevsu.ru.

Применение кейс-метода при обучении профессиональному английскому языку студентов медицинского вуза

Аннотация. В статье рассматривается применение кейс-метода как эффективной стратегии обучения профессиональному английскому языку студентов медицинского вуза. Подчеркивается возможность использования кейс-метода для развития лингвистической компетенции и навыков межкультурной коммуникации. Обосновывается актуальность использования кейс-метода для развития критического мышления, навыков принятия решений и коммуникативной компетенции в профессиональной среде. Представлен анализ и разработка адаптированных кейсов, моделирующих реальные клинические ситуации с акцентом на специфическую медицинскую терминологию и этические аспекты. Особое внимание уделяется интеграции цифровых инструментов для расширения возможностей кейс-метода и повышения вовлеченности студентов. Предлагается авторская модель оценки эффективности обучения на основе кейс-метода, включающая анализ языковых навыков, профессиональных знаний и умения работать в команде.

Ключевые слова: кейс-метод, профессиональный английский язык, медицинское образование, критическое мышление, клинические ситуации, цифровая интеграция, оценка эффективности, лингвистическая компетенция, межкультурная коммуникация.

Grishchuk A. V., Sivtseva S. V., Braslavskaya E. A.

Grishchuk Artyom Valerievich, senior lecturer of the Foreign Languages Department, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: grishchuk-artem@mail.ru.

Sivtseva Sofiya Valerievna, teaching assistant of the Foreign Languages Department, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: sivtsevasophia@yandex.ru.

Braslavskaya Elena Alekseevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the Foreign Languages Department, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: EABraslavskaya@sevsu.ru.

Application of case method in teaching professional English language to medical students

Abstract. The article explores the application of the case method as an effective strategy for teaching professional English to medical students. The possibility of case method in developing linguistic competence and intercultural communication skills is underlined. The relevance of using the case method for developing critical thinking, decision-making skills, and communicative competence in a professional environment is substantiated. The analysis and development of adapted cases that simulate real clinical situations, with an emphasis on specific medical terminology and ethical aspects, are presented. Special attention is paid to the integration of digital tools to expand the capabilities of the case method and increase student engagement. The author's model for evaluating the effectiveness of case-based learning, including the analysis of language skills, professional knowledge, and teamwork skills, is proposed.

Key words: case method, professional English, medical education, critical thinking, clinical situations, digital integration, evaluation of effectiveness, linguistic competence, intercultural communication.

Введение. В условиях глобализации и стремительного развития медицинских технологий, владение профессиональным английским языком становится неотъемлемой частью компетенции современного врача, что не только расширяет возможности для обмена опытом и участия в международных проектах, но и способствует более глубокому пониманию культурных особенностей пациентов и коллег из разных стран. Преподавание иностранных языков в медицинском вузе должно учитывать данные аспекты, формируя у студентов не только лингвистические, но и межкультурные компетенции. Обучение профессиональному английскому языку на медицинских специальностях должно быть ориентировано на формирование у студентов не только языковых навыков, но и способности применять их в контексте реальных клинических ситуаций. Одним из эффективных методов, позволяющих достичь данной цели, является кейс-метод, который

представляет собой мощный инструмент для активизации познавательной деятельности студентов и развития их творческого потенциала [2, с. 98].

Актуальность кейс-метода в медицинском образовании.

Кейс-метод, или метод ситуационного анализа, представляет собой метод активного обучения, основанный на анализе и решении реальных или приближенных к ним проблемных ситуаций (кейсов). Он активно используется в бизнес-образовании, юриспруденции и, все чаще, в медицинском образовании [4, с. 15]. В контексте обучения иностранным языкам, кейс-метод позволяет создать аутентичную языковую среду, в которой студенты могут применять свои знания на практике, решая профессионально ориентированные задачи. Это способствует более глубокому усвоению языкового материала и развитию коммуникативной компетенции. Актуальность применения кейс-метода в обучении профессиональному английскому языку студентов ме-

дицинского вуза обусловлена следующими факторами:

1) *Развитие критического мышления*: кейс-метод стимулирует обучающихся к анализу информации, выявлению причинно-следственных связей и принятию обоснованных решений [5, с. 294]. Это особенно важно в медицинской практике, где от умения быстро и правильно оценить ситуацию может зависеть жизнь пациента. Кроме того, работа с кейсами способствует развитию умения анализировать информацию на иностранном языке, выявлять ключевые моменты и формулировать аргументированные выводы.

2) *Формирование коммуникативной компетенции*: работа с кейсом предполагает активное обсуждение, обмен мнениями и аргументацию своей позиции на английском языке [6, с. 290]. Это способствует развитию навыков устной и письменной коммуникации в профессиональной среде. В процессе работы над кейсом студенты учатся строить диалог с коллегами и пациентами, используя аутентичную лексику и грамматические конструкции. Кейс-метод также способствует развитию навыков эффективной презентации результатов работы, что является важным аспектом профессиональной деятельности врача.

3) *Приближение к реальным клиническим ситуациям*: кейсы, основанные на реальных клинических случаях, позволяют студентам погрузиться в профессиональный контекст и применить свои знания на практике. Это особенно важно для обучающихся, которые только начинают свой путь в медицине. Кейс-метод позволяет им почувствовать себя настоящими профессионалами, принимающими важные решения.

4) *Мотивация к обучению*: кейс-метод делает процесс обучения более интересным и вовлекающим, поскольку студенты осознают практическую значимость изучаемого материала. Когда обучающиеся видят, как их знания английского языка могут быть применены в ре-

альной жизни, их мотивация к обучению значительно возрастает.

В данной статье мы предлагаем усовершенствованный подход к применению кейс-метода в обучении профессиональному английскому языку студентов медицинского вуза, включающий следующие элементы новизны:

1. *Адаптированные кейсы с акцентом на этические аспекты*. Разработка кейсов, моделирующих сложные клинические ситуации, требующие не только медицинских знаний, но и учета этических норм и принципов [3, с. 77]. Например, кейс, посвященный вопросу информированного согласия пациента на лечение, или кейс, рассматривающий конфликт интересов при назначении дорогостоящих препаратов. При этом особое внимание уделяется использованию аутентичной медицинской терминологии и грамматических конструкций, характерных для английского языка. Студенты учатся анализировать этические дилеммы на иностранном языке, что способствует развитию их критического мышления и профессиональной ответственности.

2. *Интеграция цифровых инструментов*. Использование онлайн-платформ для работы с кейсами, позволяющих студентам взаимодействовать друг с другом в виртуальном пространстве, обмениваться информацией и получать обратную связь от преподавателя [7, с. 112]. Можно включать в кейсы такие мультимедийные материалы, как видеозаписи медицинских процедур или интервью с пациентами. Цифровые инструменты позволяют создать аутентичную интерактивную образовательную среду, в которой студенты могут активно участвовать в процессе обучения, общаться с коллегами и преподавателями на английском языке, а также получать доступ к широкому спектру ресурсов.

3. *Авторская модель оценки эффективности*. Разработка комплексной системы оценки, включающей анализ не только языковых навыков (грамматика, лексика, произношение), но и профессиональных знаний, умения работать в ко-

манде и критического мышления. Оценка проводится на основе анализа устных выступлений, письменных отчетов и участия в дискуссиях в процессе работы над кейсом. Данная модель позволяет получить объективную оценку уровня владения языком и профессиональных знаний, а также оценить развитие коммуникативных и когнитивных навыков студентов [1, с. 211].

Рассмотрим отдельно каждый из приведенных выше элементов усовершенствования подхода к применению кейс-метода в обучении профессиональному английскому языку.

1. Адаптированный кейс с акцентом на этические аспекты.

Кейс: «The Case of Mr. Smith's Refusal»

Mr. Smith, a 75-year-old patient with a history of heart failure, is admitted to the hospital with severe pneumonia. Doctors recommend immediate initiation of intravenous antibiotics and mechanical ventilation. However, Mr. Smith refuses both treatments, citing his desire to «die peacefully» and avoid prolonged suffering. He indicates that he has previously discussed this wish with his family and possesses a living will express his refusal of life-sustaining treatment.

Задания для студентов.

1) Analyze the ethical and legal aspects of Mr. Smith's refusal of treatment, using relevant English medical terminology.

2) Discuss the doctor's responsibilities in this situation, focusing on the patient's autonomy and the principle of beneficence.

3) Role-play a conversation between the doctor and Mr. Smith, demonstrating effective communication and respectful consideration of the patient's wishes.

4) Write a brief report summarizing the legal and ethical considerations, citing relevant medical literature in English.

2. Интеграция цифровых инструментов в кейс-метод.

Цель. Расширить возможности кейс-метода, повысить вовлеченность студен-

тов и создать более интерактивную образовательную среду.

Для реализации поставленной цели предлагаем использовать различные *онлайн-платформы* для совместной работы обучающихся. Использование таких платформ, как Moodle, Blackboard или специально разработанных решений для создания виртуального пространства для работы над кейсами. В рамках данных онлайн-платформ можно создавать онлайн-форумы для обсуждения кейсов, загружать и обмениваться документами (медицинские записи, результаты анализов, статьи), организовывать видеоконференции для групповых обсуждений, проводить онлайн-голосования для принятия решений.

Пример реализации. При работе над кейсом «The Case of Mr. Smith's Refusal» студенты могут загружать на онлайн-платформу статьи, посвященные этическим аспектам отказа от лечения, обсуждать различные точки зрения в форуме и проводить онлайн-опрос для определения оптимального решения.

Также можно использовать *виртуальные симуляции* — применение медицинских симуляторов или интерактивных виртуальных пациентов для моделирования клинических ситуаций. Студенты могут практиковать навыки постановки диагноза, назначения лечения и общения с пациентами в безопасной виртуальной среде.

Пример реализации. Кейс «The Case of Chest Pain» может включать виртуальную симуляцию пациента с болью в груди. Студенты должны задавать вопросы виртуальному пациенту на английском языке, анализировать ЭКГ и другие данные, ставить диагноз и предлагать лечение.

Эффективным также является включение в кейсы разнообразных *мультимедийных материалов*, таких как видеозаписи медицинских процедур, интервью с пациентами, рентгеновские снимки и другие визуальные материалы, что обеспечивает полное погружение в клиниче-

ский контекст, а также развитие навыков интерпретации визуальной информации и улучшение понимания медицинской терминологии на иностранном языке.

Пример реализации. Кейс «The Case of the Swollen Leg» может включать видеозапись ультразвукового исследования вен нижних конечностей и интервью с пациентом, описывающим свои симптомы на английском языке.

Подчеркнем также важность включения в образовательный процесс инструментов для создания презентаций и отчетов (PowerPoint, Prezi) и текстовых редакторов (Microsoft Word, Google Docs) для представления результатов работы над кейсом, что поможет в развитии навыков представления информации на английском языке в профессиональном формате, улучшении письменной иноязычной коммуникации и умения работать с данными.

Пример реализации. После работы над кейсом «The Case of the Anaphylactic Shock» студенты должны создать презентацию на английском языке, в которой они представляют диагноз, лечение и профилактические меры, подкрепляя свои выводы данными из медицинских исследований.

Ниже приведем авторскую модель оценки эффективности кейс-метода.

3. Авторская модель оценки эффективности.

Цель. Разработать комплексную систему оценки, учитывающую различные аспекты обучения: языковые навыки, профессиональные знания, умение работать в команде и критическое мышление.

Модель включает следующие компоненты:

1) Оценка языковых навыков.

Критерии. Грамматика, лексика (включая специфическую медицинскую терминологию), произношение, беглость речи, понимание речи на слух.

Методы оценки. Анализ устных выступлений, письменных отчетов, участие в дискуссиях, выполнение грамматических и лексических тестов.

Инструменты. Оценочные листы с критериями и уровнями владения языком, автоматизированные системы оценки произношения.

2) Оценка профессиональных знаний.

Критерии. Понимание патофизиологии, знание клинических протоколов, умение ставить диагноз и назначать лечение, знание этических и правовых аспектов медицинской практики.

Методы оценки. Анализ правильности диагноза и лечения, предлагаемых студентами в кейсе, ответы на вопросы на профессиональную тематику, оценка знаний этических и правовых норм.

Инструменты. Оценочные листы с критериями и уровнями профессиональных знаний, тесты с вопросами по профессиональной тематике.

3) Оценка умения работать в команде.

Критерии. Активное участие в обсуждениях, умение слушать и учитывать мнение других, способность аргументировать свою позицию, умение разрешать конфликты, ответственность за выполнение задачи.

Методы оценки. Наблюдение за работой студентов в группах, оценка вклада каждого студента в решение кейса, самооценка и взаимооценка членов команды.

Инструменты. Оценочные листы с критериями оценки работы в команде, анкеты самооценки и взаимооценки.

4) Оценка критического мышления.

Критерии. Умение анализировать информацию, выявлять проблемы и находить решения, оценивать различные точки зрения, обосновывать свои выводы, принимать взвешенные решения.

Методы оценки. Анализ способности студентов выявлять ключевые проблемы в кейсе, предлагать альтернативы, обосновывать свои выводы и принимать взвешенные решения.

Инструменты. Оценочные листы с критериями оценки критического мышления, эссе с анализом кейса.

Приведем пример реализации оценки на основе вышеописанной авторской модели.

При работе над кейсом «The Case of the Patient with Unexplained Fever», студенты выполняют следующие задания.

1. Анализ кейса. Студенты анализируют медицинские записи пациента, результаты анализов и другую информацию на английском языке.

2. Диагностика и лечение. Студенты ставят предварительный диагноз и предлагают план обследования и лечения.

3. Групповое обсуждение. Студенты обсуждают кейс в группах, обмениваются мнениями и принимают совместное решение.

4. Презентация результатов. Каждая группа представляет результаты своей работы в виде презентации на английском языке.

5. Письменный отчет. Каждый студент пишет письменный отчет на английском языке, в котором анализирует кейс, обосновывает свои выводы и предлагает рекомендации.

Оценка проводится на основе следующих инструментов:

– оценочный лист с критериями оценки языковых навыков (грамматика, лексика, произношение, беглость речи);

– оценочный лист с критериями оценки профессиональных знаний (диагноз, лечение, знание протоколов);

– оценочный лист с критериями оценки умения работать в команде (участие в обсуждениях, умение слушать, аргументация);

– оценочный лист с критериями оценки критического мышления (анализ информации, выявление проблем, принятие решений);

– анкета самооценки и взаимооценки работы в команде;

– оценка презентации и письменного отчета.

Результаты оценки используются для формирования индивидуального профиля успеваемости каждого студента и для корректировки методики обучения.

Описанные выше примеры интеграции цифровых инструментов и авторской модели оценки эффективности позволяют сделать кейс-метод более действенным и результативным инструментом в обучении профессиональному английскому языку студентов медицинского вуза.

Заключение.

Применение кейс-метода является перспективным направлением в обучении профессиональному английскому языку студентов медицинского вуза. Предложенный в статье усовершенствованный подход, включающий разработку адаптированных кейсов с акцентом на этические аспекты, интеграцию цифровых инструментов и авторскую модель оценки эффективности, позволяет повысить качество обучения и сформировать у студентов необходимые компетенции для успешной профессиональной деятельности в международной медицинской среде. Отметим также, что кейс-метод способствует развитию лингвистической, коммуникативной и межкультурной компетенций обучающихся, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда.

Дальнейшая разработка и внедрение кейс-метода в процесс обучения иностранным языкам в медицинском вузе является важной задачей, стоящей перед преподавателями и методистами. Последующие исследования могут быть направлены на изучение влияния кейс-метода на долгосрочное усвоение знаний и формирование профессиональной идентичности будущих врачей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ариян М. А., Баграмян А. Г. Кейс-метод в обучении иностранным языкам в неязыковом вузе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2018. Т. 15. № 2. С. 208–217.

2. Воронина Е. А. Использование кейс-метода в преподавании иностранного языка для студентов медицинских специальностей // Современные исследования социальных проблем. 2019. Т. 11. № 2. С. 97–104.
3. Гребенюк А. А., Шиганова Г. М. Кейс-метод как средство формирования профессиональных компетенций студентов вуза // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 67-3. С. 76–79.
4. Зеер Э. Ф., Заводчиков Д. П. Компетентностный подход в образовании // Образование и наука. 2017. Т. 19. № 2. С. 9–26.
5. Иванова Е. О., Осиянова О. М. Кейс-метод в практике обучения иностранному языку студентов неязыковых направлений подготовки // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 4(89). С. 294–296.
6. Коновалова О. С., Мельник Ю. В. Методика разработки и применения кейс-заданий в обучении иностранному языку // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 3 (24). С. 290–293.
7. Левина Г. М., Кузьмина Н. В. Использование интерактивных методов обучения иностранному языку в медицинском вузе // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2019. Т. 10. № 4. С. 110–115.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ariyan M. A., Bagramyan A. G. Kejs-metod v obuchenii inostrannym yazykam v neyazykovom vuze // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Psihologiya i pedagogika. 2018. T. 15. № 2. S. 208–217.
2. Voronina E. A. Ispol'zovanie kejs-metoda v prepodavanii inostrannogo yazyka dlya studentov medicinskih special'nostej // Sovremennye issledovaniya social'nyh problem. 2019. T. 11. № 2. S. 97–104.
3. Grebenyuk A. A., SHiganova G. M. Kejs-metod kak sredstvo formirovaniya professional'nyh kompetencij studentov vuza // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2020. № 67-3. S. 76–79.
4. Zeer E. F., Zavodchikov D. P. Kompetentnostnyj podhod v obrazovanii // Obrazovanie i nauka. 2017. T. 19. № 2. S. 9–26.
5. Ivanova E. O., Osiyanova O. M. Kejs-metod v praktike obucheniya inostrannomu yazyku studentov neyazykovykh napravlenij podgotovki // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2021. № 4(89). S. 294–296.
6. Konovalova O. S., Mel'nik YU. V. Metodika razrabotki i primeneniya kejs-zadaniy v obuchenii inostrannomu yazyku // Baltijskij gumanitarnyj zhurnal. 2018. T. 7. № 3 (24). S. 290–293.
7. Levina G. M., Kuz'mina N. V. Ispol'zovanie interaktivnyh metodov obucheniya inostrannomu yazyku v medicinskom vuze // Medicinskoe obrazovanie i professional'noe razvitie. 2019. T. 10. № 4. S. 110–115.

Поступила в редакцию: 20.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.